

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Сулаймонова Г.Т.

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ В ВОПРОСАХ ПЛАНИРОВАНИЯ, ПОДГОТОВКИ И

УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL